

PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNING ILMIY ASOSLARI

Saynabiyeva Zulayho Narzi qizi

saynabiyeva0022@gmail.com

Tursunova Muxlisa Maxamadjon qizi

muhlisa200111@gmail.com

Bekniyozova Shaxodat Shavkatovna

bekniyozovashaxodat@gmail.com

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7301551>

Annotatsiya. Mazkur maqolada ma'lumotlilik asosida yotuvchi bosh g'oya ham tabiat va inson uzviyligini anglab yetadigan va soxta tafakkurlash usulidan voz kechgan, qanoatli, o'zgarar fikrini xurmatlaydigan, milliy-madaniy va umuminsoniy qadriyatlar kabi shaxs sifatlarini ko'zda tutgan insonparvarlik hisoblanadi. Bu masalaning yechimi qay darajada ta'limni texnologiyalashtirish bilan bog'liq.

Kalit so'zlar: Pedagogik texnologiya, «jamiyat-ta'lim» tizimi, o'quv materialni to'la o'zlashtirish, ilmiylik tamoyili, loyihalaniish tamoyili, tizimlilik tamoyili, maqsadga yo'naltirilganlik tamoyili, faoliyat yondashuvi tamoyili, boshqaruvchanlik tamoyili, qayta takrorlanish tamoyili, samaradorlik tamoyili.

SCIENTIFIC BASIS FOR PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES

Abstract. This article is humanitarianism that understands the method of nature and manifests and renounces the method of false penalty, treating the method of false thinking, respecting nationalism and universities, respectively, national-cultural and universal values. To what extent to the solution of this problem is to technology.

Keywords: Pedagogical Technology, "Social-Educational" system, the principle of full development of educational materials, principle of design, system-based basis, the principle of operational principles, principle principle, reproduction, efficiency principle.

НАУЧНАЯ ОСНОВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Аннотация. Эта статья-гуманизм, который понимает метод природы и проявляет и отказывается от метода ложного наказания, рассматривая метод ложного мышления, уважения национализма и университетов, соответственно, национальных культурных и универсальных ценностей. В какой степени к решению этой проблемы – технологии.

Ключевые слова: Педагогическая технология, «социально-образовательная» система, принцип полного развития образовательных материалов, принцип проектирования, системная основа, принцип операционных принципов, принцип принципа, воспроизводство, принцип эффективности.

KIRISH

Pedagogik texnologiya (PT) – shunday bilimlar sohasiki, ular yordamida 3 – ming yillikda davlatimiz ta'lim sohasida tub burilishlar yuz beradi, o'qituvchi faoliyati yangilanadi, talaba yoshlarda hurfikrlilik, bilimga chanqoqlik, Vatanga mehr-muhabbat, insonparvarlik tuyg'ulari tizimli ravishda shakllantiriladi.[1]

Pedagogik texnologiya – Bu o'qituvchi (tarbiyachi)ning o'qitish (tarbiya) vositalari yordamida o'quvchi (talaba)larga muayyan sharoit va ketma-ketlikda ta'sir ko'rsatish va bu

faoliyat mahsuli sifatida ularda oldindan belgilangan shaxs sifatlarini shakllantirish jarayondir. (N.Saydaxmedov).

Rasm. “Pedagogik texnologiya” so`zining “Klaster” usulining mazmuniga ko`ra izohlanishi. [2]

METOD VA METODOLOGIYA

Pedagogik texnologiya – o`qitishning, ta`limning shakllari, metodlari, usullari, yo`llari, tarbiyaviy vositalarning maxsus yig`indisi va komponovkasi (joylashuvi)ni belgilovchi psixologik tartiblar (ustanovka)lar majmuasi;u pedagogik jarayonning tashkiliy-uslubiy vositalaridan iborat (B.T.Lixachev).

Pedagogik texnologiya – texnika resurslari, odamlar va ularning o`zaro ta`sirini hisobga olgan holda ta`lim shakllarini optimallshtirish vazifasini qo`yuvchi o`qitish va bilimlarni o`zlashtirishning hamma jarayonlarini yaratish, qo`llash va aniqlashning tizimli metodi. (YUNESKO).

Pedagogik texnologiya – bu o`qitishga o`ziga xos yangicha (innovatsion) yondashuvdir.U pedagogikadagi ijtimoiy-muhandislik tafakkurining ifodalanishi, texnokratik ilmiy ongning pedagogika sohasiga ko`chirilgan tasviri, ta`lim jarayonining muayyan standartlashuvi hisoblanadi.(B.L.Farberman)

Ushbu aytilganlar asosida pedagogik texnologiyaning quyidagi eng qisqa va umumlashtirilgan ta`rifini keltirishimiz mumkin:

“Pedagogik texnologiya – barkamol insonni shakllantirish faoliyati”. [3]

Shu bilan birga pedagogik texnologiyaning keng ko`lamli, serqirra tushuncha ekanligini hisobga olgan holda uning quyidagi yana bir nechta ta`riflarini keltirishimiz mumkin.

Pedagogik texnologiya – axborotlarni oʻzlashtirish, ulardan amalda foydalanish, ulardagi yangi maʼno-mazmunlarni hamda axborotlar orasidagi turli bogʻliqliklarni ochish orqali yangi axborotlar yaratishga oʻrgatish jarayonidan iborat.

Pedagogik texnologiya – bu oʻz oldiga taʼlim shakllarini optimallashtirish vazifasini qoʻyuvchi, butun oʻqitish va bilimlarni oʻzlashtirish jarayonini texnik resurslar va odamlarning oʻzaro munosabatlarini hisobga olgan holda yaratish, qoʻllash va aniqlashning tizimli metodidir.[4]

Pedagogik texnologiyaning farqli xussiyatlari va afzalliklari quyidagilardan iborat:

- oʻquv jarayonning qayta takrorlanish imkoniyati;
- uzluksiz teskari aloqani taʼminlash, oʻquv jarayoniga tuzatishlar kiritish oʻrgatuvchi sikllarning mavjudligi;
- oʻqitish natijalarini rejalashtirish va unga erishishni kafolatlaydi.

Taʼlim jarayonini jahon tajribalari asosida tashkil qilish, oʻquvchi (talabalar) ni mustaqil fikrlashga oʻrgatishga ahamiyat berila boshlandi. Respublikamizda ham taʼlim jarayonini yangi pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etishga eʼtibor berish boshlandi.[5]

Mutaxassis kadrlarning qay darajada bilim olishi , koʻnikma mahoratiga ega boʻlishi taʼlim muassasalarida taʼlim tarbiya jarayonini koʻp jihatdan qanday tashkil etilishiga bogʻliq. Shuning uchun ham koʻplab pedagoglar talabalarga nimani oʻqitish va oʻrgatish kerak, qanday oʻqitish, oʻrgatish kerak? Degan savol qoʻyib , unga javob topish uchun tinimsiz izlanishlar olib boradilar. Pedagog olimlar va amaliyotchilar ishlab chiqarish texnologiyasini nazarda tutgan holda oʻquv jarayonini ham " texnologiyalashtirishga" yaʼni oʻqitishni natijasini kafolatlangan oʻziga xos texnologik jarayonga aylantirishga urinadilar. Natijada pedagogikada yangi yoʻnalish – pedagogik texnologiya , xususan, oʻqitish va tarbiyalash texnologiyasi paydo boʻldi.

Maʼlumotlilik asosida yotuvchi bosh gʻoya ham tabiat va inson uzviyligini anglab yetadigan va soxta tafakkurlash usulidan voz kechgan, qanoatli, oʻzgalar fikrini xurmatlaydigan, milliy-madaniy va umuminsoniy qadriyatlar kabi shaxs sifatlarini koʻzda tutgan insonparvarlik hisoblanadi. Bu masalaning yechimi qay darajada taʼlimni texnologiyalashtirish bilan bogʻliq.[6]

Dastlab " texnologiya" tushunchasiga aniqlik kiritaylik. Bu soʻz texnikaviy taraqqiyot bilan bogʻliq holda fanga 1872 yilda kirib keldi va yunoncha ikki soʻzdan – " texos" (techne) – sanʼat, hunar va " logos" (logos) – fan soʻzlaridan tashkil topib " hunar fani" maʼnosini anglatadi. Biroq bu ifoda zamonaviy texnologik jarayonni toʻliq tavsiflab berolmaydi. Texnologik jarayon har doim zaruriy vositalar va sharoitlardan foydalangan holda amallarni (operatsiyalarni) muayyan ketma-ketlikda bajarishni koʻzda tutadi. Yanada aniqroq aytadigan boʻlsak, texnologik jarayon – bu mehnat qurollari bilan mehnat obʼektlari (xom ashyo)ga bosqichma-bosqich taʼsir etish natijasida mahsulot yaratish borasidagi (ishchi-mashina)ning faoliyatidir. Anna shu taʼrifni tadqiqot mavzusiga koʻchirish mumkin, yaʼni: PT – bu oʻqituvchi (tarbiyachi)ning oʻqitish (tarbiya) vositalari yordamida oʻquvchi (talaba)larga muayyan sharoitda taʼsir koʻrsatish va aks taʼsir mahsuli sifatida ularda oldindan belgilangan shaxs sifatlarining jadal shakllanishining kafolatlaydigan jarayondir.[7]

TADVIQOT NATIJASI

Pedagogik texnologiya deyarli yarim asr davomida tadrijiy ravishda rivojlandi va hozirgi darajaga yetdi. Bu davrda oʻqitish << ogʻzaki – audiovizual-dasturlash-multimedia – gipermedia>> ketma-ketligi boʻlib almashindi.

Obʼektiv borliqni oʻrganishning tizimli yondashish metodi fanda keng koʻlamda qoʻllanilgach, uning taʼsiri ostida asta-sekinlik bilan PT mohiyatiga ham aniqlik kiritildi: rus

olimasi N.F.Talizina texnologiyani “belgilangan o‘quv maqsadiga erishishning oqilona usullarini aniqlashdan iborat” deb tushuntiradi.

Bugungi kunda mamlakatimizda mutaxassislarning ilmiy salohiyatini birlashtirishga imkoniyatlar yetarli. Nazariya va amaliyot birligining ta‘minlanishi PTning asl mohiyatini aniqlashga yo‘l ochadi. Fikrimizcha, yangi PT fanining alohida tarmog‘i sifatida yoki faqat ta‘lim amaliyotini maqbullashtirishga yo‘naltirilgan tizim deb qarash mumkin emas. PT bu sohadagi nazariy va amaliy izlanishlarni birlashtirish doirasidagi faoliyatni aks ettiradi.

Pedagogik texnologiya o‘qitishning rejalashtirilgan natijalariga erishishni kafolatlaydi. Bunga, faqat o‘quv jarayoni boshqariladigan taqdiridagina erishish mumkin. Boshqariluvchilik tamoyilining ahamiyati shu bilan belgilanadi. Boshqarish – jarayonni rejalashtirilgan maromda amalga oshirish, o‘qitish maqsadlariga erishish dasturini ro‘yobga chiqarish uchun xizmat qiladi. Mazkur tamoyil o‘qitishning joriy natijalarini ko‘p bosqichli diagnostik (tashxisiy) tekshiruvlar o‘tkazish imkoniyatini, - ko‘zda tutadi butun o‘qitish davrida o‘qitish jarayonini boshqarish asosan didaktik testlardan foydalanib amalga oshiriladi. O‘qitish jarayonida didaktik testlardan foydalanish, teskari aloqani ta‘minlaydi. Teskari aloqa natijalarining tahlili, ko‘zlangan natijaga erishish uchun vositalar va uslublarni o‘zgartirish orqali o‘qitish jarayonini boshqarish imkoniyatini beradi. Boshqarilish tamoyili, o‘qitish jarayonini va shu bilan birga uning natijalariga muntazam ravishda tuzatishlar kiritish imkoniyatini beradi.

PT mohiyat jihatdan bosqa texnologiyalar bilan bir safda turadi, chunki ular ham boshqalari qatori o‘z xususiy sohasiga, metodlari va vositalariga ega, ma‘lum “material” bilan ish ko‘radi. Biroq PT inson ongi bilan bog‘liq bilimlar sohasi sifatida murakkab va hammaga ham tushunarli bo‘lmagan pedagogik jarayonni ifoda etishi bilan ishlab chiqarish, biologik, Hatto axborotli texnologiyalardan ajralib turadi. Uning o‘ziga xos tomonlari – tarbiya komponentlarini mujassamlashtirganidir.

MUHOKAMA

Axborotli texnologiya PTning tarkibiy qismi, texnik vositalarning mukammallasgan zamonaviy turi sifatida ta‘lim jarayonida qo‘llanila boshlandi. Kelajakda iqtisodiy bo‘hronlar ortda qolib o‘quv yurtlari dasturli “mashina” bilan yetarli darajada ta‘minlanadi. Shundagina axborotli texnologiya asosida o‘quvchi (talaba)larning bilish faoliyatini tashkil etish va boshqarish imkoniyati tug‘iladi va u o‘qituvchining yaqin ko‘makdoshiga aylanadi yoki uning funktsiyalarini to‘liq bajarishi mumkin.

Uchinchi ming yillikda ta‘lim taraqqiyotining haqqoniy dvigateli sifatida o‘qituvchi faoliyatini yangilashga, ta‘lim-tarbiya jarayonini maqbul (optimal) qurishga, talaba yoshlarda hurfikrlilik, bilimga chanqoqlik, Vatanga sodiqlik, insonparvarlik tuyg‘ularini shakllantirishga ijobiy ta‘sir ko‘rsatar edi.

Bugun mamlakatimiz istiqloli sarofati tufayli barcha fan sohalarini rivojlangan davlatlarda to‘plangan tajribalar asosida tahlil qilish va takomillastirish imkoniyatlari mavjud.

Pedagogika fani va amaliyotida qo‘llanilayotgan «pedagogik texnologiya» atamasi inglizcha “an edecational tecnrology” so‘zidan olingan bo‘lib, aynan tarjimasi “ta‘lim texnologiyasi” degan ma‘noni bildiradi Pedagogika fanida pedagogik texnologiya tushunchasini ta‘riflashda hali yagona bir fikrga kelinganicha yo‘q.

Ayrim amaliyotchi pedagoglar “pedagogik texnologiya” deganda texnologik yondashuvga asoslanmagan (ba‘zi foydali, samarali usullarni yoki o‘qitish jarayonida texnik vositalarni qo‘llashni) tushunadilar. Vaholanki, pedagogik texnologiya ta‘lim

jarayoniga yangicha, o'ziga xos belgilar, xususiyatlarga ega bo'lgan, tizimli, texnologik yondashuvga asoslanadi. U, pedagogikada ijtimoiy-muhandislik tafakkurining maxsuli; texnokratik ilmiy fikr /ong/ning ta'lim sohasidagi loyihasi, ta'lim jarayonini ma'lum darajada standartlashtirish, takrorlanadigan pedagogik jarayon.[8]

XULOSA

Xulosa qilib aytganda mutaxassis kadrlarning qay darajada bilim olishi, ko'nikma mahoratiga ega bo'lishi ta'lim muassasalarida ta'lim tarbiya jarayonini ko'p jihatdan qanday tashkil etilishiga bog'liq. Shuning uchun ham ko'plab pedagoglar talabalarga nimani o'qitish va o'rgatish kerak, qanday o'qitish, o'rgatish kerak? Degan savol qo'yib, unga javob topish uchun tinimsiz izlanishlar olib boradilar. Pedagog olimlar va amaliyotchilar ishlab chiqarish texnologiyasini nazarda tutgan holda o'quv jarayonini ham "texnologiyalashtirishga" ya'ni o'qitishni natijasini kafolatlangan o'ziga xos texnologik jarayonga aylantirishga urinadilar. Natijada pedagogikada yangi yo'nalish – pedagogik texnologiya, xususan, o'qitish va tarbiyalash texnologiyasi paydo bo'ldi.

Axborotli texnologiya PTning tarkibiy qismi, texnik vositalarning mukammallasgan zamonaviy turi sifatida ta'lim jarayonida qo'llanila boshlandi. Kelajakda iqtisodiy bo'hronlar ortda qolib o'quv yurtlari dasturli "mashina" bilan yetarli darajada ta'minlanadi. Shundagina axborotli texnologiya asosida o'quvchi (talaba)larning bilish faoliyatini tashkil etish va boshqarish imkoniyati tug'iladi va u o'qituvchining yaqin ko'makdoshiga aylanadi yoki uning funksiyalarini to'liq bajarishi mumkin.

REFERENCES

1. Barkamol avlod – O'zbekiston taraqqiyotining poydevori.-T: "SHarq" nashriyot matbaa kontserni, 1997.
2. S.I.Mirhayitova. PEDAGOGIK TEXNOLOGIYA. MUQIMIY NOMIDAGI QO`QON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI. Toshkent – 2020.
3. Karimov I.A. Jamiyatimiz mafkurasi xalqni xalq, millatni millat qilishhga xizmat etsin.- T: O'zbekiston, 1998.-30 b.
4. Karimov I.A. O'zbekiston XXI asrga intilmoqda: O'zR Prezidenti I.A.Karimovning Birinchi chaqiriq O'zR Oliy Majlisining O'n to'rtinchi sessiyasidagi ma'ruzasi. 1999 yil 14 aprel.-T.: O'zbekiston, 1999.-48 b.
5. Zaripova D. A. Ta'lim texnologiyalari.-Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti. Toshkent-2019. 22 b.
6. Madyarova S. A. va boshq. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat.- T.: IQTISOD-MOLIYA, 2009, 240 b.
7. N.N. Azizxo'jaeva. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. T. Nizomiy nomidagi TDPU. 2006 y.
8. Karimov I.A. O'zbekistonning o'z istiqlol va taraqqiyot yo'li.- T: O'zbekiston, 1992.-78 b.

QO`SHIMCHA ADABIYOTLAR RO`YXATI

1. Sayidahmedov N. Yangi pedagogik texnologiyalar. T. "Moliya" nashriyoti, 2003 y. – 171 b.
2. M.Ochilov. Yangi pedagogik texnologiyalar. Qarshi. "Nasaf"2000 y.-80 b.

3. Talipova J.O., G'ofurov A.T. Biologiya ta'limi texnologiyalari: O'rta maxsus va kasb-hunar ta'limi muassasalari biologiya o'qituvchilar uchun metodik qo'llanma. – T.: O'qituvchi, 2002.
4. U. Tolipov, M.Usmanbayeva. pedagogik texnologiya: nazariya va amaliyot. T. “Fan”. 2005.
5. O'. Tolipov. Oliy pedagogik ta'lim tizimida umummehnat va kasbiy ko'nikma hamda malakalarni rivojlantirishning pedagogik texnologiyalari. T. “Fan”.-167 b. 2004y.
6. O'. Tolipov, M.Usmonboeva. Pedagogik texnologiya: nazariya va amaliyot. T. “Fan”. 2005 y.-205 b.
7. T.G'afforova, A.Qurbonov, E.Godfri. Ta'limning ilg'or texnologiyalari. Qarshi “Nasaf”. 2003y.-112 b.
8. Farberman. B.L. Ilg'or pedagogik texnologiyalar. T.,2001
9. Choriev A. Yangi pedagogik texnologiyalar. Ma'ruzalar matni, Qarshi 2000.
10. Farberman B. Ilg'or pedagogik texnologiyalar – T.:1999.